

Modernización de la Gestión Pública en la Administración de Transporte Terrestre de Personas, Provincia de Chachapoyas, Amazonas, Perú 2024

Innovation of Public administration and the Administration of land transportation of people in the Province of Chachapoyas, Amazonas, Perú 2024

Héctor Miguel Manriquez Zapata¹

Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas, Perú

Rafael Santisteban Suclupe²

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Perú

Resumen: El objetivo del presente estudio fue determinar la relación existente entre la Modernización de la Gestión Pública con la Administración de transporte terrestre de personas en la Provincia de Chachapoyas, Amazonas, Perú 2024. La investigación empleó una metodología cuantitativa, utilizando un diseño de nivel correlacional, no experimental y transversal, y recopiló datos de una muestra de 50 empresas mediante dos cuestionarios. Los hallazgos mostraron que el 56% manifestaron un bajo nivel en la modernización de la gestión pública, sin embargo, el 46% presentaron una administración del transporte con un nivel bajo; y con respecto a las variables antes mencionadas se evidenció una correlación positiva y estadísticamente significativa con valores ($Rho = 0,498$; $p < 0,05$). De la misma manera, la correlación de la operacionalización de variable (dimensiones) correspondiente a la gestión pública tales como la dimensión de políticas públicas, simplificación administrativa, gobierno digital y gobierno abierto con la administración de transporte, estas correlaciones fueron positivas y estadísticamente significativas a excepción de la política pública y la administración de transporte que mostraron una correlación negativa. Por consiguiente, se llegó a la conclusión que, existe una relación favorable asociada a la reforma de la gestión pública y la administración de transporte de personas en la provincia de Chachapoyas.

¹ Docente principal de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas, Abogado, Doctor en Derecho, posdoctorado en Derecho Público ULPGC.

Hector.manriquez@untrm.edu.pe. ORCID 0000-0001-5947-9050

² Especialista administrativo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Chachapoyas, Perú. Administrador. Maestro en Gestión Pública. Email: santisrafa1987@gmail.com

Palabras clave: Reforma de la gestión pública, administración de transporte, política pública, simplificación administrativa, gobierno digital, gobierno abierto.

Abstract: The goal of this study was to determinate the relation between Innovation of Public administration and the Administration of land transportation of people in the Province of Chachapoyas, Amazonas, Perú 2024. The research employed a measurable method, using a correlational, non-tentative, cross-sectioned design, with collected data from a sample of 50 companies through two questionnaires. The findings showed that 56% expressed a low level regarding the modernization of public management, while 46% presented a transport administration with a low level; and with respect to the aforementioned variables, a positive and statistically significant correlation was evidenced with values ($Rho = 0.498$; $p < 0.05$). Similarly, the correlation of the dimensions of public management modernization such as public policies, administrative simplification, digital government and open government with transportation administration, these correlations were constructive and statistically important with the exclusion of civic rules and transportation administration which did not show a correlation. Therefore, it was determined that there is a constructive relation among the innovation of public management and administration of land transportation of people in the province of Chachapoyas.

Keywords: innovation of public management, public administration, public transport administration.

Introducción

A partir de la situación mencionada anteriormente se planteó la siguiente interrogante: ¿De qué manera la Modernización de la Gestión Pública se relaciona con la Administración de transporte terrestre de personas en la Provincia de Chachapoyas, Amazonas, Perú 2024? Asimismo, se propuso plantear como objetivo general: Determinar la relación existente entre la Modernización de la Gestión Pública con la Administración de transporte terrestre de personas en la Provincia de Chachapoyas, Amazonas, Perú 2024. A partir de ello se planteó los siguientes objetivos específicos: Determinar la relación existente entre las políticas públicas con la Administración de transporte de personas en la Provincia de Chachapoyas, Amazonas, Perú 2024; explicar la relación existente entre la simplificación Administrativa con la Administración de transporte terrestre de personas en la Provincia de Chachapoyas, Amazonas, Perú 2024; describir la correlación existente entre la (dimensión) gobierno digital con la Administración de transporte terrestre de personas en la Provincia de Chachapoyas, Amazonas, Perú 2024; llegar a identificar la relación existente entre la (dimensión) gobierno abierto con la Administración de transporte terrestre de personas en la Provincia de Chachapoyas, Amazonas, Perú 2024. Además, se planteó la hipótesis de investigación: La modernización de la Gestión Pública se relaciona de manera significativa con la Administración de transporte terrestre de personas en la Provincia de Chachapoyas, Amazonas, Perú 2024. Aguilera E. (2018), en la tesis titulada "análisis de la acción del consejo para la transparencia en el proceso de implementación de la política de acceso a la información pública: un estudio de caso de modernización de la gestión pública", cuyo objetivo fue la identificación de los principales factores que incidieron en el proceso de ejecución en el manejo del Acceso a la Información Pública, rol que se cumplió, calidad de servicio obtenido y como ellos pueden ser vistos como promotores u obstaculizadores hacia las metas de la política, poniendo en conocimiento las estrategias y tipos de gestión política llevados a cabo para la generación de valor público.

³ ACOSTA, A. *Calidad del servicio en el sector transporte urbano moderno en Lima Metropolitana*, 2018.

⁴ AGUILERA, E. *Análisis de la acción del Consejo para la Transparencia en el proceso de implementación de la política de acceso a la información pública: un estudio de caso de modernización de la gestión pública*, 2015.

"(P.20), en el cual se ha identificado como método el análisis de contenido, y como población a los altos funcionarios, por estar más allegados al campo de acción en el cual se desarrolla el curso de implementación de la política pública, utilizando a su vez una muestra poblacional, se empleó la técnica e instrumento la entrevista, y finalmente se dio como resultado que resalta por parte de todos los interpelados ideas afines, en lo que se quiere concretizar en tema de objetivos, y por ende el acercamiento ciudadano que al pasar el tiempo exige a las entidades públicas a realizar eficientemente sus actividades u obligaciones con la ciudadanía, dando como 14 conclusión que los elementos preponderantes en la ejecución de la PAIP que debe realizar el Consejo son: relaciones de poder (30,19 por ciento), búsqueda de la racionalidad (25,13 por ciento) y ajuste organizacional de la política (19,06 por ciento), los que representan en su conjunto un gran porcentaje, 74,38 por ciento, de las evidencias entregadas en las entrevistas ejecutadas. Rodríguez v. (2017), en la tesis titulada "Modernización y mejoramiento de la gestión en el sector público: Una mirada desde la innovación participativa, cuyo objetivo fue demostrar la importancia de la innovación participativa en la gestión pública, y relevar el impacto que produce este tipo de metodología en la calidad de los servicios que entrega el estado a la ciudadanía" (P.6), se utilizó como población a los servidores del Ministerio de obras públicas, y del mismo modo se considera la muestra, se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, y finalmente se obtuvo como resultado que los cambios dentro de la administración, apuntando específicamente al mejoramiento y desarrollo participativo, constituyendo un punto trascendental en el diseño de un estado modernizado desde su administración interna. Sacriste G. (2016), en la tesis titulada "Análisis comparativo del sistema administrativo actual venezolano enfocándolo en una nueva gestión pública sustentada en la profesionalización" (P.22), teniendo como objetivo analizar comparativamente el sistema administrativo actual de Venezuela enfocándolo en una nueva gestión pública sustentada en la profesionalización, teniendo población a los estudiantes de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo, exactamente aquellos estudiantes del segundo año y tercer año, en lo concerniente a la muestra está conformada por 50 estudiantes del segundo y tercer año de la carrera Estudios Políticos de la FCJP de la Universidad de Carabobo, empleando como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, y finalmente se obtuvo como resultado que el modelo de administración pública de Venezuela tiene una variedad de modelos políticos, entre ellos el burocrático, militar, descentralizado en un primer plano y centralizado por otro, que en conjunto han dado lugar a una ilegitimidad en la organización de estas instituciones administrativas basadas en el populismo que lideró el presidente Hugo Chávez. Tejada, M. (2018), en la tesis que lleva por título "Gestión de la administración del servicio de transporte público interdistrital de personas y la satisfacción de los ciudadanos en la provincia de Azángaro – año 2017" (P. 15), el cual tiene como objetivo realizar la 15 determinación respecto a la relación existente entre la administración del servicio del transporte público dentro de la provincia de personas y la satisfacción de necesidades de los ciudadanos en la provincia de Azángaro – año 2017.

⁵ AUAD, V. *Modernización y mejoramiento de la gestión en el sector público: Una mirada desde la innovación participativa*, 2017.

⁶ ÁVILA, D. *El uso de la Tics en el entorno de la nueva Gestión Pública Mexicana*. Espinal de la Cruz, A. (2016). *Gestión Pública y conducta Humana*, 2014.

⁷ ESPINAL DE LA CRUZ, A. *Gestión Pública y conducta Humana*, 2016.

, pudiendo identificar un diseño de Investigación descriptiva, correlacional, utilizando como población a 510 conductores de vehículos de transporte público interdistrital de la provincia de Azángaro, y una muestra de 112 conductores, para lo cual se empleó el método del muestreo aleatorio simple, empleando la encuesta como técnica, y el cuestionario como instrumento, finalmente se obtuvo el resultado que si hay presencia en una relación mayor al 50% entre la Gestión administrativa y la calidad de servicio en el transporte público en la provincia de Azángaro en el año 2017. Maguiña Polanco, N. (2018), en la tesis titulada "Modernización de la gestión pública en la gestión administrativa de la UGEL 01, 2018", teniendo como objetivo la determinación de la influencia de innovar de la administración pública en el cumplimiento de la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local 01, 2018. Identificando un diseño de Investigación no experimental correlacional causal, utilizando como población a los servidores de las áreas administrativas, trámite documentario, logística y de potencial humanos que en total existe la cantidad de ciento cincuenta y tres personas, y la muestra de 110 trabajadores, para lo cual se utilizó el muestreo estratificado, a su vez se utilizó como técnica la encuesta, y como Instrumento se utilizó la ficha técnica, finalmente resultó que la modernización de la gestión pública influye significativamente en la gestión administrativa de la UGEL 2018. Rodríguez Acosta M. (2018), en la tesis titulada "Modernización de la Gestión Pública y la Atención al Ciudadano en una Institución Pública de Fiscalización, Trujillo - 2018" (P. 12), teniendo como objetivo la determinación en cuanto a la innovación de la Gestión Pública influye en la calidad de servicio al morador, empleando Investigación básica, con diseño no experimental con corte transversal y correlacional utilizando una población conformada por los ciudadanos, a quienes se les aplicó una encuesta, y una muestra de 354 personas, utilizando el muestreo aleatorio simple, utilizando la encuesta como técnica, y como Instrumento se utilizó el cuestionario, logrando como resultado que el 49 por ciento de habitantes de Trujillo obtienen una Regular aproximación sobre la innovación de la Gestión Pública, pero, existe un 16 por ciento de ciudadanos que manifiestan un discernimiento BUENO, a su vez y de acuerdo al modelo de servicio a la población y simplificación en la administración, se llegó a la conclusión que la calidad 16 de acceso a las herramientas de tecnología, información y comunicación teniendo una semejanza con el periodo, rango de edades de los ciudadanos, dándose a notar en un inminente porcentaje equivalente al 40 por ciento de ciudadanos que sobrepasan los treinta y cinco años de edad, mismos que no tienen conocimiento sobre el uso de las herramientas de tecnología, información y comunicación, por otra parte de la cantidad de personas con elevados sapiencias de estas materias, las edades de las personas oscilan de 18 a 35 años de edad (veinte por ciento).

Materiales y Métodos

La presente investigación fue de tipo básica, caracterizado por iniciar en un marco teórico y permanece en él, cuyo objetivo fue incrementar el conocimiento científico, pero sin contrastar con casos prácticos (Muntane J, 2014, p. 12).

Nivel de investigación. Correlacional -Explicativa, sustentado en que fue un tipo de estudio que tuvo como propósito evaluar la relación que existía entre dos o más conceptos, categorías o variables. Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después también miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se expresaron en hipótesis sometidas a prueba (Hernández, et al, 2013 p.121).

⁸ GARCÍA, S. *La Planeación estratégica en la Gestión pública; Gestión Pública y Desarrollo, 2019.*

⁹ GUTIÉRREZ A. *La percepción de los ciudadanos sobre la gestión pública si importa, 2018.*

Enfoque de la investigación

Enfoque cuantitativo, (que representa un conjunto de procesos) fue secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco a una perspectiva teórica.” (Hernández R, 2014).

Diseño de la investigación

La presente investigación fue No experimental – transeccional o transversal, ya que no hubo manipulación de ninguna variable (Hernández, Fernández y Baptista, 2006)

Población

Población: Conformada por 50 empresas de transporte autorizadas en la provincia de Chachapoyas, en el caso de la muestra estará constituida por la totalidad de la población.

Variabes

V.1: Modernización de la Gestión Pública

V.2: Administración de Transporte

Resultados

Gráfico 1: Nivel de políticas públicas y administración de transporte terrestre de personas en la Provincia de Chachapoyas, Amazonas, Perú 2024

Fuente: Elaboración propia a partir de la administración de encuestas.

Se observa que la mayor parte de las empresas presentaron baja política pública y administración de transporte (38%). Solo un 2% muestra alta política pública y administración de transporte, por lo que existe gran potencial de mejora. Los datos sugieren la necesidad de fortalecer la formulación de lineamientos orientados a solucionar las deficiencias del sistema, así como mejorar los procesos de regulación, fiscalización y supervisión para asegurar un transporte de calidad.

Modernización de la Gestión Pública en la Administración de Transporte Terrestre de Personas, Provincia de Chachapoyas, Amazonas, Perú 2024
Gráfico 2: Nivel de simplificación administrativa y administración de transporte terrestre de personas en la Provincia de Chachapoyas, Amazonas, Perú 2024

Fuente: Elaboración propia a partir de la administración de encuestas.

Se observa que la mayor parte se ubicó en baja simplificación administrativa y regular administración de transporte (36%). La combinación de altos niveles fue la menos frecuente (4%). Esto permite inferir que existen aún oportunidades de mejora en ambas variables evaluadas, sobre todo en lograr mayores niveles de simplificación administrativa y un manejo más eficiente del transporte terrestre de pasajeros en esta provincia.

Gráfico 3: Nivel de gobierno digital y administración de transporte terrestre de personas en la Provincia de Chachapoyas, Amazonas, Perú 2024

Fuente: Elaboración propia a partir de la administración de encuestas.

Se observa que la mayoría de las empresas se centran en los niveles más bajos para ambas variables, lo que representa un porcentaje del 30%. Asimismo, se encontró

que ninguno de los participantes presentó un alto nivel referente al gobierno digital en conjunto con la administración, poniendo en evidencia la necesidad de fortalecer de manera integral las políticas de transformación digital en la prestación del servicio de transporte de personas a nivel provincial.

Gráfico 4 : Nivel de gobierno abierto y administración de transporte terrestre de personas en la Provincia de Chachapoyas, Amazonas, Perú 2024

Fuente: Elaboración propia a partir de la administración de encuestas.

Se evidencia que la mayor proporción de empresas se ubicaron en el nivel regular de gobierno abierto y administración de transporte (34%), dando cuenta de oportunidades de mejora. Solo un 4% de las empresas alcanzaron altos niveles, esto resulta insuficiente para cubrir las necesidades de una provincia. Lo que sugiere que se requiere fortalecer las prácticas de apertura gubernamental y elevar la calidad en el manejo del transporte terrestre de personas, a fin de contribuir con el desarrollo local de manera más efectiva.

Discusión

El análisis del presente estudio subraya que más de la mitad de las empresas examinadas, concretamente un 56%, manifestaron una gestión pública con bajos niveles de modernización, lo cual indica una necesidad de mejora en cuanto a la implementación de nuevos métodos, herramientas y procesos administrativos actualizados que permitan una mayor eficiencia. Asimismo, casi la mitad de las empresas estudiadas, 46% para ser exactos, presentaron una administración del transporte con un nivel bajo, denotando la importancia de fortalecer esta área mediante el desarrollo de estrategias que optimicen la planeación, desarrollo y control de los servicios de logística y movilidad. De acuerdo con los resultados obtenidos, existe una estrecha relación entre la modernización (innovación) de la Gestión Pública en la mejora en la administración de transporte.

¹⁰ HARO, H. *Los sistemas de información en el Perú como herramientas para la política pública y la legitimización social de su gestión*, 2013.

¹¹ MAGUIÑA, M. *Modernización de la gestión pública en la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local 01*, 2019.

El factor (coeficiente) de Spearman de 0,498 y un nivel de significancia de 0,000; por lo tanto, los datos presentados sustentan plenamente la hipótesis planteada, ya que demuestran que, a mayor impulso de la modernización (innovación) de la gestión pública, se asocia a una mejora en la Administración de transporte terrestre de personas en la Provincia de Chachapoyas durante el año 2024. Estos resultados

Modernización de la Gestión Pública en la Administración de Transporte Terrestre de Personas, Provincia de Chachapoyas, Amazonas, Perú 2024

concuerdan con lo encontrado por Aguilera (2018) respecto a factores como las relaciones de poder y la racionalidad organizacional como determinantes de la labor del Consejo para la Transparencia en Chile, concluyendo que estos elementos pueden actuar como impulsores u obstaculizadores de los objetivos de modernización de la gestión pública. El estudio aporta evidencia empírica adicional que sustenta la premisa teórica de que impulsar la innovación y la profesionalización de funciones en el aparato estatal puede redundar en una eficiente y eficaz en el momento de satisfacer necesidades ciudadanas, como una movilidad urbana de calidad. No obstante, también resalta la importancia de considerar otros elementos contextuales que pueden facilitar u obstruir dichos procesos de cambio administrativo orientados a la mejora continua del sector público. Asimismo, los estudios de Rodríguez (2017) y Sacriste (2016) también demuestran esta relación positiva. El primero evaluó el impacto de la innovación participativa en la calidad de los servicios estatales como un pilar de un estado moderno, mientras que el segundo analizó comparativamente el sistema administrativo venezolano concluyendo problemas de legitimidad e ilegitimidad producto de la falta de modernización. Ambos coinciden en 36 la relevancia de enfoques como la participación ciudadana y profesionalización del servicio. Ambos estudios coinciden en señalar la relevancia de estas perspectivas modernizadoras, como la participación ciudadana y el desarrollo de capacidades del funcionalismo, para fortalecer la legitimidad democrática de las instituciones estatales y la calidad de los servicios que estas brindan. Igualmente, investigaciones como las de Tejada (2018), Maguiña (2018) y Rodríguez (2018) encuentran asociación entre la modernización y mejoras específicas como la administración del transporte, gestión administrativa y acceso a herramientas TIC. Por lo tanto, se puede concluir que procesos de fortalecimiento de la gestión gubernamental mediante enfoques de modernización administrativa inciden positivamente en un desempeño más eficaz de funciones públicas clave que redundan en beneficios para los usuarios. Los distintos estudios revisados convergen en la idea de que la modernización de procesos, mediante enfoques administrativos que aprovechen las ventajas de la tecnología y mejoren la gestión de funciones públicas, genera impactos positivos en indicadores de desempeño institucional que se traducen en beneficios directos para los ciudadanos. Estos hallazgos resaltan la relevancia de continuar impulsando reformas administrativas que encaminen a las instituciones del Estado hacia estándares de mayor eficiencia y eficacia en la prestación de servicios. Asimismo, de acuerdo con el análisis estadístico efectuado sobre la dimensión de Políticas públicas y Administración del transporte de personas en la provincia de Chachapoyas durante el año 2024, se manifiesta que no existe una relación significativa entre ambas, dado que el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) fue de 0.175 y el nivel de significancia (p) fue de 0.224, superando el valor de 0.05. Esto nos indica que, según la muestra de 50 empresas estudiadas, las políticas públicas implementadas en la zona no guardaron una vinculación relevante con la administración del transporte terrestre de personas.

¹² PINZÓN H. *La falla de la política pública en las tarifas de transporte urbano, Bogotá, 2013.*

¹³ QUINTERO, R. *Las políticas públicas como muestra de gestión de un Estado, 2013.*

¹⁴ RAMÍREZ, V. *Gobierno Abierto y Modernización de la Gestión Pública, 2016.*

¹⁵ RODRÍGUEZ, M. *Modernización de la Gestión Pública y la Atención al ciudadano en una Institución Pública de Fiscalización, Trujillo, 2018.*

¹⁶ ROJAS, A. *La coordinación en el proceso de implementación de la Reforma del Transporte en Lima Metropolitana: el caso del Corredor Azul, 2017.*

¹⁷ SACRISTE, G. *Análisis comparativo del sistema administrativo actual venezolano enfocándolo en una nueva gestión pública sustentada en la profesionalización, 2016.*

Además, la correlación entre la dimensión Simplificación Administrativa y Administración de Transporte mediante el coeficiente Rho de Spearman en una muestra de 50 empresas. Los resultados muestran un factor - coeficiente de correlación de 0,457 con un nivel de significancia bilateral de 0,001, lo que permite establecer una relación 37 positiva moderada y estadísticamente significativa entre

ambas variables. Esto indica que, a mayor simplificación administrativa, se asocia con una mejor administración del transporte terrestre de personas en la Provincia de Chachapoyas durante el periodo 2024. Sería importante ampliar la muestra de estudio e identificar otros posibles factores que puedan influir en una mejor administración del referido servicio, con el fin de mejorar la calidad en el traslado de las personas dentro de la provincia. Por otro lado, se realizó una correlación entre Gobierno Digital y la Administración de Transporte, calculando el factor (coeficiente) Rho de Spearman en una muestra de 50 empresas de la provincia de Chachapoyas. Los resultados indican que existe una correlación de 0,376 con un nivel de significancia de 0,007 entre las dos variables estudiadas, este coeficiente permite establecer una relación positiva moderada y significativa entre dichas variables. Esto implica que cuanto mayor sea la implementación de medidas de gobierno digital, se asocia con una mejora en la administración de transporte terrestre de personas. Por lo tanto, se concluye que existe una correlación positiva moderada entre la dimensión Gobierno Digital y la Administración del Transporte en la provincia de Chachapoyas durante el año 2024. Por lo que, la implementación de más medidas de gobierno digital podría traducirse en una mejora en la gestión del transporte de personas, lo cual sería beneficioso para la población de dicha provincia. Por último, el estudio realizado sobre la dimensión Gobierno Abierto y la variable Administración de Transporte en una muestra de 50 observaciones de la provincia de Chachapoyas durante el año de referencia, arrojó resultados importantes. Utilizando el coeficiente Rho de Spearman para la correlación entre ambas variables, se obtuvo un coeficiente de 0,351 con un nivel de significancia bilateral de 0,013. Esto permite establecer una relación positiva moderada y estadísticamente significativa entre mayor implementación de políticas de gobierno abierto y mejor gestión del transporte terrestre de personas. Los datos apoyan así la hipótesis planteada de que, a mayor gobierno abierto, se asocia con una administración más efectiva del transporte en la zona. Los hallazgos brindan evidencia empírica sobre la correlación encontrada entre estas dos importantes variables objeto de estudio.

Conclusiones

1. Existe relación positiva moderada y estadísticamente significativa entre la Simplificación Administrativa y la Administración de Transporte. Esto significa que, cuanto mayor sea la simplificación de trámites administrativos, mejor es la gestión del transporte de personas en la provincia de Chachapoyas durante el año 2024.
2. No existe una relación entre la dimensión políticas públicas y la administración de transporte. Estos resultados muestran que las modificaciones en una variable no predicen necesariamente las modificaciones en la otra de manera consistente, siendo necesario explorar otros factores que permitan comprender con mayor precisión la dinámica e interacción entre ambas variables.

¹⁸ SÁNCHEZ, J. *¿Innovando en la gestión pública? La experiencia mexicana en los gobiernos locales. Espacios Públicos, 2010.*

¹⁹ TEJADA, M. *Gestión de la administración del servicio de transporte público inter distrital de pasajeros y la satisfacción de los usuarios en la provincia de Azángaro – 2017*

²⁰ VALDIVIESO DEL CARPIO, M. *Modernización de la Gestión Pública, 2014.*

²¹ VÁSQUEZ, L. *Sistemas de Transporte Urbano en Latinoamérica, 2020.*

²² VERA, R. *Las políticas públicas en el Perú, 2016.*

3. Existe relación positiva moderada y estadísticamente significativa entre gobierno digital y la Administración de Transporte. Lo que significa que, cuando el nivel del gobierno digital llegue a incrementar, más eficiente será la administración de transporte terrestre de personas en la provincia de Chachapoyas, Amazonas, Perú durante el año 2024.

Modernización de la Gestión Pública en la Administración de Transporte Terrestre de Personas, Provincia de Chachapoyas, Amazonas, Perú 2024

4. Existe relación positiva moderada y estadísticamente significativa entre gobierno abierto y la Administración de Transporte. En consecuencia, fue factible corroborar la hipótesis de investigación sugerida, según la cual una mejor implementación de políticas de gobierno abierto se asocia con mejor administración de transporte terrestre.
5. Existe una relación positiva moderada y estadísticamente significativa entre ambas variables. Los datos presentados sustentan plenamente la hipótesis de que, a mayor impulso de la modernización (innovación) de la Gestión Pública, se asocia a una mejora en la gestión de transporte terrestre de personas en la Provincia de Chachapoyas, Amazonas, Perú durante 2024.

Referencias Bibliográficas

- ACOSTA, A. (2018) *Calidad del servicio en el sector transporte urbano moderno en Lima Metropolitana.*
- AGUILERA, E. (2015). *Análisis de la acción del Consejo para la Transparencia en el proceso de implementación de la política de acceso a la información pública: un estudio de caso de modernización de la gestión pública.*
- AUAD, V. (2017) *Modernización y mejoramiento de la gestión en el sector público: Una mirada desde la innovación participativa.*
- ÁVILA, D. (2014). *El uso de la Tics en el entorno de la nueva Gestión Pública Mexicana.* ESPINAL DE LA CRUZ, A. (2016). *Gestión Pública y conducta Humana.*
- GARCÍA, S. (2019). *La Planeación estratégica en la Gestión pública; Gestión Pública y Desarrollo.*
- GUTIÉRREZ A. (2018). *La percepción de los ciudadanos sobre la gestión pública si importa.*
- HARO, H. (2013). *Los sistemas de información en el Perú como herramientas para la política pública y la legitimización social de su gestión.*
- MAGUIÑA, M. (2019). *Modernización de la gestión pública en la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local 01.*
- PINZÓN H. (2013). *La falla de la política pública en las tarifas de transporte urbano, Bogotá.*
- QUINTERO, R. (2013). *Las políticas públicas como muestra de gestión de un Estado.*
- RAMÍREZ, V. (2016). *Gobierno Abierto y Modernización de la Gestión Pública.*
- RODRÍGUEZ, M (2018). *Modernización de la Gestión Pública y la Atención al Ciudadano en una Institución Pública de Fiscalización, Trujillo.*
- ROJAS, A. (2017) *La coordinación en el proceso de implementación de la Reforma del Transporte en Lima Metropolitana: el caso del Corredor Azul.*
- SACRISTE, G. (2016) *Análisis comparativo del sistema administrativo actual venezolano enfocándolo en una nueva gestión pública sustentada en la profesionalización.*
- SÁNCHEZ, J. (2010). *¿Innovando en la gestión pública? La experiencia mexicana en los gobiernos locales. Espacios Públicos.*
- TEJADA, M. (2018). *Gestión de la administración del servicio de transporte público inter distrital de pasajeros y la satisfacción de los usuarios en la provincia de Azángaro – 2017*
- VALDIVIESO DEL CARPIO, M. (2014). *Modernización de la Gestión Pública.*
- VÁSQUEZ, L. (2020) *"Sistemas de Transporte Urbano en Latinoamérica."*
- VERA, R. (2016) *Las políticas públicas en el Perú.*